

**Casa Labbé de Emilio Duhart H. y Héctor Valdés P., Santiago de Chile, 1941:
materialidad vernácula para una concepción moderna**

Verónica Esparza Saavedra

Arquitecto,
Máster Oficial en “Teoría e Historia de la Arquitectura”
y Máster en “Historia, Arte, Arquitectura y Ciudad” ,
Doctor © Teoría e Historia de la Arquitectura
Universidad Politécnica de Cataluña

Coordinadora de Investigación
Facultad de Arquitectura y Arte
Universidad del Desarrollo, Concepción

Avda. Pedro de Valdivia 1783, Concepción- Chile. Fono 0056.41. 2686774 –
email: vesparza@udd.

Casa Labbé de Emilio Duhart H. y Héctor Valdés P., Santiago de Chile, 1941. Materialidad vernácula para una concepción moderna.

Resumen

En 1941, el arquitecto recién titulado Emilio Duhart, comenzó a trabajar en la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, recientemente creada por el Gobierno de Chile, para hacerse cargo de la devastación generada por el terremoto de 1939. En este contexto, se interesó por los problemas e investigaciones que se desarrollaban en Francia sobre la construcción en barro. Producto de un terremoto en Argelia, los franceses estaban estudiando una técnica en adobe que denominaron Pisé, consistente en una mezcla de barro con zarzamora que daba consistencia al adobe y lo armaba, dándole cualidad de resistencia a la tracción. Conociendo el trabajo que Duhart estaba desarrollando en la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, es razonable pensar que el joven arquitecto buscara referentes en Francia a la problemática que debía resolver, y que justamente la casa Labbé le sirviera de laboratorio para explorar el funcionamiento del adobe con estas características, así como las cualidades térmicas del material, los detalles constructivos necesarios para su adecuada ejecución y por supuesto sus cualidades estéticas.

La casa está compuesta de tres materialidades distintas y complementarias que sirven para distinguir las áreas y funciones de la casa. El adobe y la madera para el área privada y pública de la casa respectivamente. En el exterior, la piedra configura el plano en el que se posa la vivienda. Este zócalo de piedra labrada del lugar, arraiga la casa a la topografía del cerro y define la terraza y la circulación que recorre todo el perímetro.

Cabe destacar que las referencias de la Casa Labbé a la casa Errázuriz de Le Corbusier han sido reconocidas por Héctor Valdés P., co-autor del proyecto. El arquitecto recuerda haber hecho en más de una oportunidad, referencia al proyecto de Le Corbusier para defender la modernidad de la casa Labbé, entendiendo por ello la clara separación de funciones y el uso de materiales propios del lugar en forma honesta así como la relación de la espacialidad principal con el paisaje. La Casa Labbé, fue el primer encargo profesional de Duhart y Valdés.

Para Emilio Duhart, su proyecto de fin de carrera, Base Industrial y Población Pesquera en San Quintín y la casa Labbé, son el punta pie inicial de un proceso de búsqueda constante que continúa con la Casa para Mercedes Larraín Vial en Requinoa, (1948), o la casa para la Familia Echeverría en Zapallar (1953), proyectos todos con el espíritu de fusión con las cualidades de una determinada materialidad, de un paisaje, de unas condiciones locales particulares. En 1976, ya radicado en Francia, realiza en esta línea una serie de casas en Ustaritz, País Vasco francés, comenzando por la suya propia, sigue la casa para Robert Laffitte en 1978, o la casa para Pierre Laffitte dos años más tarde. Un lúcido proceso de búsqueda por la autenticidad, que a través del filtro moderno desea ser innovadora, integrada, y respetuosa a las características del lugar donde se emplaza el proyecto.

Palabras Clave : Casa Labbé, Emilio Duhart; modernidad en adobe.

Casa Labbé de Emilio Duhart H. y Héctor Valdés P., Santiago de Chile, 1941. Materialidad vernácula para una concepción moderna.

Emilio Duhart Harosteguy y la oficina Bresciani, Valdés Castillo, Huidobro (BVCH), de la cual Héctor Valdés Phillips (BVCH) formó parte, han sido considerados por la historiografía internacional como ejemplos emblemáticos del Movimiento Moderno latinoamericano. Ya en 1955 autores como Henry Russell Hitchcock destacan la obra de Emilio Duhart, así como lo hará después Michel Ragon en 1979 a nivel urbano. Por su parte la oficina BVCH será publicada por Reyner Banham en 1966, y finalmente Leonardo Benévolo en una revisión ampliada y corregida de su libro *Historia de la Arquitectura Moderna* de 1999 con una nueva mirada sobre Latinoamérica de la mano de Josep María Montaner, destacará la producción arquitectónica de ambas oficinas.

En nuestro continente, autores como Francisco Bullrich, Ramón Gutiérrez, Damián Bayón o el historiador español radicado en Chile, Leopoldo Castedo, verán en Duhart y BVCH ejemplos destacados de la Arquitectura Moderna. Desde Chile, entre otros autores Enrique Browne, Humberto Eliash y Manuel Moreno, también fijan su mirada en las obras de estas dos destacadas oficinas. El recientemente publicado *Chilean Modern Architecture since 1950* de Fernando Pérez, Rodrigo Pérez de Arce y Horacio Torrent en una mirada retrospectiva vuelve a poner en valor la arquitectura moderna desarrollada en Chile y a Duhart junto a la oficina Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro, como sus principales exponentes.

La construcción historiográfica internacional sitúa a Duhart y a la oficina BVCH entre destacadas figuras de la esfera Latinoamericana, como Barragán, Candela, o Mario Pani en México, el arquitecto carioca Oscar Niemeyer, o los arquitectos paulistas Joao Vilanova Artigas y Lina Bo Bardi; el venezolano Carlos Raúl Villanueva autor del campus de la Ciudad Universitaria de Caracas, el cubano Ricardo Porro, o los argentinos Clorindo Testa, y Amancio Williams, personalidades que siempre encontraremos afianzan la idea de modernidad a través de una arquitectura integral en nuestro continente. En Chile obras como la sede de la Naciones Unidas, hoy Cepal, o la Unidad Vecinal Portales, entre muchas otras, son enaltecidas junto a la Capilla Benedictina de la Condes, de Guarda y Correa, como las obras más representativas de una modernidad nacional consolidada.

Los arquitectos

Duhart y Valdés habían iniciado el contacto con la realidad del quehacer arquitectónico nacional ya desde los últimos años de su formación académica. Valdés, egresado en 1940, se encontraba trabajando en la oficina de Pedro Prado y Exequiel Fontecilla. A partir de 1943, una vez obtenido su título de arquitecto, se une a la oficina de Castillo y Huidobro. Duhart por su parte, tras titularse en 1941 con los máximos honores y de obtener, con su proyecto final de carrera, la medalla de Oro en el Congreso Panamericano de Montevideo¹ inicia su vida profesional en la Corporación de Reconstrucción y Auxilio (1939 – 1948), en proyectos de vivienda rural para Chillán, la zona más devastada por el terremoto de 1939. Una de sus principales tareas fue el análisis del abobe en los sistemas constructivos de viviendas y edificios de la zona y su mal comportamiento ante el paso del tiempo, factores climáticos y eventos naturales catastróficos como el ocurrido; las posibilidades de construir con este material mejorando sus cualidades estructurales era uno de los objetivos de su trabajo. Dicha investigación, capturó toda la atención de Duhart, el adobe representó para él un material que hacía uso directo de una materia prima abundante en la naturaleza y la revitalización de una técnica constructiva popular, autóctona, fruto de un conocimiento ancestral y del esfuerzo de la mano del hombre, un modo de hacer artesano, tradicional, propio de Chile.

Su trabajo en la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, fortalecía una búsqueda arquitectónica personal. La experiencia teórica y práctica aquí ganada sirvió de estímulo para la exploración de una nueva síntesis entre una arquitectura vernácula y el progreso de su tiempo, sin reminiscencias academicistas, con una espacialidad y funcionalidad moderna. Estas son las razones que nos ayudan a entender por qué, en su primer encargo privado, Duhart propone el adobe como materialidad dominante, adaptando un sistema constructivo popular, considerado humilde pero con una expresión alejada de la tradicional casa colonial chilena, que de forma sencilla y austera, siempre se compone en torno a uno o más patios que articulan las distintas funciones de la vivienda en un nivel marcadamente horizontal.

Alberto Montealegre K.², retrospectivamente, define esta etapa de la producción arquitectónica de Duhart, como un período de búsqueda de un quehacer arquitectónico auténtico, cuyas raíces espera encontrar en el paisaje y geografía chilenos, cualidades que ya se podían apreciar en el tema y propuesta de su proyecto de fin de carrera, Base Industrial y Población Pesquera en San Quintín, en el sur austral de Chile (1941). Duhart sigue buscando la comprensión del sentido de la arquitectura vernácula, aquella arquitectura que ha sido proyectada por los habitantes de un lugar a través del tiempo mediante un conocimiento empírico y transmitido de generación en generación. Una arquitectura chilena popular que se construye con los materiales disponibles en su entorno inmediato, con tecnologías rudimentarias y sistemas constructivos de gran adecuación al medio físico, heredados de una tradición ancestral, aún viva, testimonio de una cultura popular

y que por lo cual constituye un patrimonio a considerar y salvaguardar. Una arquitectura en la que Duhart ve una forma de construir, de habitar, de vivir que tiene su particular expresión en formas, colores y materiales, auténtico reflejo de Chile, su cultura y geografía.

Casa Labbé: encargo y lugar

Inicialmente el proyecto para la casa Labbé fue encargado a la importante oficina de E. Costabal y A. Garafulic, quienes proyectaron una casa de estilo colonial. El proyecto fue cancelado y rechazado³.

El encargo a los dos jóvenes arquitectos se concretó a través de la invitación de Francisco Méndez Labbé, hijo de doña Rosa Labbé⁴ propietaria de la casa. Francisco Méndez estudiaba arquitectura en la Universidad Católica en los años en que Emilio Duhart y Héctor Valdés Ph.⁵ estaban en sus últimos años de carrera. Méndez se interesaba por asistir a las entregas finales del taller de proyectos de los cursos superiores, ocasión en la cual conoció y valoró el trabajo de Duhart y Valdés, estimando que eran las personas y arquitectos adecuados para recomendar a su madre⁶. Es así como se concreta el primer encargo profesional de importancia para ambos arquitectos: la casa Labbé, vivienda de descanso para fines de semana.

Su emplazamiento se encontraba fuera de Santiago, en una zona pre-cordillerana: la ladera oriente del Cerro Alvarado fue el lugar exacto de su ubicación, en tanto los arquitectos consideraron la altura adecuada para tener siempre una vista panorámica despejada hacia el norte; al oriente a la Cordillera de los Andes y hacia el sur abarcado el valle. Su *parti* arquitectónico quedó definido de forma muy clara a la altura elegida en el cerro, siguiendo las curvas de nivel más favorables.

Figuras 1, 2 y 3: Fotografías de época, de izquierda a derecha: el lugar en su estado original, en la foto central se puede ver a los arquitectos en el terreno; casa en proceso de construcción, se puede leer en el cartel el nombre de ambos arquitectos.
Archivo Personal Héctor Valdés Ph.

Una casa de fin de semana: la propuesta

La casa se organiza en dos cuerpos ortogonales – el área privada de los dormitorios y el área de servicios – con estructura de adobe compacta. Ambos volúmenes se articulan a través del vestíbulo, espacio de forma irregular que, a través de un pequeño ángulo de apertura, absorbe la curva de las cotas del cerro, haciendo que la casa se adapte de mejor modo al terreno. Como contrapeso, los espacios públicos - la sala de estar y comedor- constituyen un cuerpo más liviano en madera y vidrio, espacio que se organiza alrededor de una chimenea estructuralmente autónoma y con un hogar hacia el estar comedor y otro hacia la terraza exterior. Dada la solución de la cubierta con una sola pendiente, el cuerpo saliente del estar adquiere una mayor altura, privilegiando así las vistas hacia la cordillera a través de un amplio paño acristalado que extiende el espacio del estar hacia la terraza.

Figura 4: Emilio Duhart H, Héctor Valdés Ph. Arquitectos, Casa para Rosa Labbé de Méndez. Las Condes Santiago. 1941. Planta, publicada en Montealegre Klenner, Alberto; Emilio Duhart Arquitecto; 1994.

La investigación académica realizada por Alberto Browne, bajo la dirección de Fernando Pérez O. en la escuela de arquitectura de la Universidad Católica (2005), plantea que Duhart “... estaba interesado en muchos de los problemas e investigaciones que se desarrollaban en Francia. Por ejemplo, en aquella época, en Europa se produce un interés por la construcción en barro. Los franceses habían descubierto, producto de un terremoto en Argelia, una técnica que ellos llamarán *Pisé*, que era barro con zarzamora, lo que le daba consistencia al adobe y lo armaba, dándole

calidad de resistencia a la tracción". Se desconoce la fuente de esta información, pero conociendo el trabajo que Duhart estaba desarrollando en la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, es razonable pensar que el joven Duhart buscara referentes en Francia⁷ a la problemática que debía resolver y que justamente la casa Labbé le sirviera de laboratorio para explorar el funcionamiento del adobe con estas características, las cualidades térmicas del material, los detalles constructivos necesarios para su adecuada ejecución y por supuesto sus cualidades estéticas⁸. Por otro lado, es lógico pensar que Duhart seguía con interés las evoluciones arquitectónicas que se estaban produciendo en ese país, dado su origen galo –era oriundo del País Vasco francés- y, sobre todo, la influencia mediática de la que, ya en aquellos momentos, gozaba Le Corbusier.

Emilio Duhart H, Héctor Valdés Ph. Arquitectos, Casa para Rosa Labbé de Méndez. Las Condes Santiago. 1941. Figura 5: Proceso de construcción del volumen de adobe; Figura 6: puertas de los dormitorios hacia la facha posterior; Figura 7: Terraza de acceso. Imágenes 5 y 6 forman parte de *Casa Labbé: Un Modo de pensar la Arquitectura*, investigación y fotografías realizadas por Alberto Browne. Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 2005. Y en *Cuatro residencias Suburbanas*, Revista Arquitectura y Construcción n°7, Octubre de 1946.

La casa está compuesta de tres materialidades distintas y complementarias que sirven para distinguir las áreas y funciones de la casa. El adobe y la madera para el área privada y pública respectivamente. En el exterior, la piedra configura el plano en el que se posa. Este zócalo de piedra labrada del lugar (con alma de hormigón), arraiga la casa a la topografía del cerro, define la terraza y la circulación que recorre todo el perímetro de la casa.

El adobe constituye la materialidad dominante ya que configura el perímetro de dos de los tres volúmenes de casa, el ala de dormitorios y el área de cocina con el dormitorio de servicio. El adobe se utiliza en forma de albañilería compacta (barro con paja), con predominio del lleno sobre el vacío. Los vanos de puertas y ventanas se construyeron en carpinterías de madera. Los muros fueron enlucidos, para darles una textura homogénea, y pintados con tintes de origen vegetal. La construcción pretendía ser de bajo coste y rápida ejecución. El tabique que separa los dormitorios del pasillo de circulación es un tabique de madera, constructivamente la unión entre la cadena de madera y el muro de adobe se realiza mediante una malla de vanos pequeños que fue estucada

con barro con el objeto de que los materiales trabajaran en conjunto. La madera fue utilizada para estructurar, de manera autónoma el espacio protagónico: el estar. Este espacio se encuentra en un nivel superior a los dormitorios y su cualidad principal se encuentra definida por una cubierta inclinada que lo proyecta hacia el exterior. La madera también se utilizó como revestimiento de piso.

Duhart deseó mejorar las técnicas constructivas tradicionales, esto como consecuencia de su trabajo en las zonas devastadas por el terremoto. De este análisis y experiencia, y preocupado por la buena respuesta que debe tener la casa a demandas sísmicas, propone una cubierta ligera, de una sola pendiente, que permita alivianar las cargas sobre la estructura portante y dar mayor altura al espacio que cobija.

Emilio Duhart H, Héctor Valdés Ph. Arquitectos, Casa para Rosa Labbé de Méndez. Las Condes Santiago. 1941. Figura 8: Sala de Estar, en *Casa Labbé: Un Modo de pensar la Arquitectura*, investigación y fotografías realizadas por Alberto Browne. Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 2005. Figura 9: proyección del estar hacia la terraza. Archivo de Originales Sergio Larrain García Moreno. Universidad Católica de Chile.

Otro aspecto interesante del proyecto es el hecho de que sea una casa pensada como vivienda de descanso, no en sentido del tradicional refugio cordillerano sino más bien bajo la concepción de casa de fin de semana. No era una casa de vacaciones ni tampoco una residencia permanente, por tanto era sencilla pero funcionalmente pensada para satisfacer todas las necesidades familiares.

El entorno, la naturaleza juegan un papel preponderante y condicionan el diseño de la casa: la materialidad, la espacialidad de los espacios públicos y su relación con el exterior, son aspectos estudiados. En este sentido, la terraza es un espacio de encuentro, de estar y permanencia exterior, siempre al abrigo del hogar de la chimenea, para contemplar el entorno cercano, la vegetación y la topografía y el horizonte, la cordillera, el valle. La terraza, por sus dimensiones, es incluso mayor al espacio interior de estar comedor. Todo esto habla de una relación de la casa con el lugar donde se emplaza, distinta a las que se establecen en un contexto urbano.

En Octubre de 1946, la Revista Arquitectura y Construcción, a través de su artículo *Cuatro residencias Suburbanas*, destacó el modo en que fue entendida por los arquitectos esta relación entre casa y paisaje. Una relación distinta a la tradicional, ajustada a los nuevos usos.

“Cité declaraciones de varios líderes en las cuales hacían ver la necesidad de un cierto equilibrio entre el espíritu moderno y las condiciones del lugar.

[...] La línea neovernacular tiende a reelaborar sistemas constructivos y tipologías cuya eficacia ha sido probada a través de generaciones en la construcción popular. Por lo mismo, reconoce acertadamente esa otredad física y cultural de cada lugar.

[...] Estos ensayos del primer período (1930-45) ilustran las vicisitudes que ha tenido la arquitectura Latinoamericana para encontrar un camino a la vez moderno y verdaderamente nuestro. [...] La Línea neovernacular actuó como contrapeso frente al universalismo del Estilo Internacional. Como tal tuvo efectos positivos”⁹.

Figura 10: Emilio Duhart H, Héctor Valdés Ph. Arquitectos, Casa para Rosa Labbé de Méndez. Las Condes Santiago. 1941. Vista hacia su acceso principal. Destaca la visión de la cubierta ligera en madera.

Figura 11: Emilio Duhart H, Héctor Valdés Ph. Arquitectos, Casa para Rosa Labbé de Méndez. Las Condes Santiago. 1941. Vista de su la casa desde abajo. Destaca el volumen en piedra de la chimenea y muros de contención de la terraza.

Aspiraciones y referente

El arquitecto Héctor Valdés comentó en una entrevista de junio de 2009 que en más de alguna ocasión tuvo que defender la “modernidad” de la Casa Labbé:

“[...] Es moderna, a pesar de que no cumpla con ninguno de los cinco puntos señalados por Le Corbusier.... La considero moderna porque su planta separa claramente sus tres funciones: área pública: estar – comedor; área privada: dormitorios; y un área de servicios, con un sentido actual, diferente del tradicional de las viejas casas coloniales en adobe. Usa honestamente materiales propios del lugar: el abobe, la piedra, la madera, hasta la pintura

fue preparada con el jugo de las tunas de los arboles de la zona. La cubierta se aleja de toda tradición, es, se podría decir, una renovada manera de construir con los materiales propios del lugar. Cuando Le Corbusier proyectó la Casa para don Matías Errázuriz en Zapallar ¿La proyectó con pilotis, con ventana corrida, con jardín en la cubierta?''¹⁰

Esta declaración comprueba que Duhart y Valdés tenían muy presente el proyecto para la casa Errázuriz de Le Corbusier de 1930, al momento de diseñar la casa poco más de una década después y eran conscientes de las relaciones que entre ellas se podían establecer.

Le Corbusier y su obra eran conocidos en Chile a través de sus publicaciones y las revistas especializadas, principalmente europeas y americanas, que llegaban al país. Además, Le Corbusier incluyó el proyecto para Matías Errázuriz¹¹ en el segundo volumen de su *Oeuvre Complète* (París, 1935), con una breve explicación sobre su ubicación geográfica y sobre la falta de mano de obra especializada para su construcción. Ese mismo año, en el mes de octubre, el proyecto para la casa Errázuriz formó parte de la exposición monográfica de Le Corbusier organizada por el Museo de Arte Moderno de New York¹². La casa aunque no fue construida como Le Corbusier la proyectó, fue ampliamente difundida por su autor. Duhart y Valdés, conocían el proyecto y sus circunstancias en profundidad, en tanto el proyecto era pensado para Chile y proyectado por Le Corbusier, arquitecto al cual admiraban y seguían.

La casa Errázuriz se formalizó como proyecto durante el viaje realizado por Le Corbusier a Buenos Aires en 1929. En la investigación realizada por Christiane Crasemann Collins "La casa Errázuriz de Le Corbusier. Encuentro entre dos culturas ficticias"¹³, se plantean conjeturas sobre la relación que entre ambos se establece. Plantea que probablemente ambos se conocieron antes de su visita a Latinoamérica, en París gracias a contactos familiares del señor Errázuriz o por Victoria Ocampo, escritora y fundadora de la revista *Sur*, entusiasta fans del trabajo de Le Corbusier y muy bien vinculada a círculos intelectuales en París y Buenos Aires. Un genuino interés por esta nueva arquitectura revolucionaria puede haber propiciado el interés de don Matías Errázuriz por aproximarse a Le Corbusier.

Este proyecto destaca, como afirma Fernando Pérez O. en un artículo para la revista *ARS*¹⁴ de 1989, por dos aspectos fundamentales, por un lado el abandono de las formas geométricas puras, abstractas, la estética maquinista de los años veinte, y por otro, la negación a los códigos estéticos propuestos por el propio Le Corbusier en sus cinco puntos para la nueva arquitectura. A cambio, se plantea un sistema formal que valora los materiales propios del lugar como la madera, la piedra o la arcilla en tanto otorgan un carácter más auténtico, descarnado a sus propuestas. En la obra de Le Corbusier, la historiografía, ha reconocido este proyecto como un punto de inflexión y cambio: los principios de ligereza, abstracción e industrialización que habían caracterizado su obra anterior no quedan abandonados sino, por el contrario, más bien complementados con una sensibilidad hacia la geografía, la naturaleza, lo primitivo, por una materialidad propia del lugar,

por las imágenes vernáculas que enriquecen su repertorio; objetivos que los jóvenes arquitectos también aspiraban lograr. Bajo esta perspectiva, no parece excesivo atribuir una importancia fundamental a este proyecto para Duhart y Valdés en el momento de diseñar la casa Labbé.

En el caso de Duhart, la nueva propuesta de Le Corbusier sintonizaba con la obra de Alvar Aalto otro arquitecto que le impresionó mucho al conocer el pabellón de Finlandia en la World Fair de 1939 en New York, y con su propia búsqueda, con un modo de proyectar que venía desarrollando en los últimos años y que tiene como ejemplo más destacado su propio proyecto de fin de carrera. Teniendo en cuenta este “camino recorrido” o búsqueda progresiva, la casa Labbé viene a concretar una faceta técnico-constructiva que reinterpreta expresiones tradicionales a través, en este caso, del estudio del abobe como material.

En la casa Errázuriz, Le Corbuiser utilizará por primera vez piedra, un cubierta inclinada de tejas y rollizos de madera para la estructura portante. Comenzaron a aparecer así elementos técnicos primitivos en sus obras con un frecuencia y libertad de expresión cada vez mayores a los largo de la década del '30¹⁶. Duhart y Valdés validan su decisión constructiva y espacial para la Casa Labbé en este ejemplo y en la evolución que este tipo de aproximaciones tuvieron en la obra del maestro.

Figura 12: Le Corbusier; Casa Errázuriz, Zapallar, Chile. 1930. Sección longitudinal, publicada en Crasemann Collins, Christiane, *Le Corbusier's Maison Errázuriz*, The Harvard Architectural Review, volúmen VI, 1987.

“No se sorprenda por cierto aire tradicional de nuestro proyecto: esta apariencia es un tanto superficial. Hemos desechado cualquier estructura que represente una dificultad técnica, y hemos optado por las más usuales de la carpintería y albañilería. Empezando por ahí, hemos tenido cuidado de expresar el carácter de los materiales empleados. Así, nosotros pensamos que Ud. puede aprovechar las piedras en su predio y levantarla de una manera rústica: como para la estructura del techo hemos simplemente escogido troncos para el maderaje de las cuales la corteza ha sido quitada y serán pintados de blanco.”

*Espero este bien de Salud. También espero que le guste nuestro proyecto. Yo mismo estaría feliz de vivir en una casa como esta. Ud. debe saber que los planos que le estamos enviando representan una solución verdaderamente arquitectónica a pesar de la apariencia sobre la cual hablé al inicio de la carta*¹⁵

Este extracto de la carta enviada por Le Corbusier a don Matías Errázuriz bien podría representar una carta enviada por Duhart y Valdés a la señora Labbé explicado sus intenciones y que las cualidades modernas de su propuesta no se encuentran en el aspecto rústico de la materialidad sino mas bien en el espacio y definición funcional. Su apariencia primitiva era sólo superficial.

En términos generales, ambos proyectos tienen varios puntos en común. Ambos son casas de descanso, de veraneo o fin de semana, emplazadas en un entorno natural que les otorga vistas privilegiadas sobre la naturaleza circundante. La materialidad, aunque no es misma, obedece al mismo espíritu de recoger la riqueza y posibilidades que ofrecen materiales y técnicas constructivas propias del lugar donde se emplazan, económicas y de fácil ejecución. Ambos proyectos privilegian la espacialidad del Estar – comedor, el área pública de la casa, concediéndole mayor cualidad a través de una altura mayor y paños acristalados que permiten la proyección del espacio hacia el exterior y hacia el dominio de las vistas. Del mismo modo, el área más privada de la casa queda relegada a una posición secundaria respecto de las cualidades espaciales. Por último, el uso de cubiertas inclinadas, es también similar.

Figura 13: Le Corbusier; Casa Errázuriz, Zapallar, Chile. 1930. Croquis del espacio de estar. Fundación Le Corbusier. París. Figura 14: Fotografía de la sala de estar de la casa Labbé, publicada en *Cuatro residencias Suburbanas*, Revista Arquitectura y Construcción n°7, Octubre de 1946. Es interesante que ambas imágenes muestran un punto de vista similar para presentar las cualidades del espacio principal de la casa y su proyección al exterior.

Es interesante conocer la relación y circunstancias que se generaron entorno a la Casa Errázuriz, Le Corbusier y Duhart. Es fácil suponer que la relación más cercana de Duhart con la casa Errázuriz, se estableciera a partir del proyecto para la Casa Labbé en 1941. Pero, años más tarde, en 1952, Duhart tendrá la oportunidad de trabajar en el despacho de Le Corbusier, allí conocerá el especial afecto que tenía el *maestro* por este proyecto. La última vez que se vieron en 1965,

Duhart tuvo ocasión de comentarle su intención de construir la casa y convertirla en un centro cultural, a lo cual Le Corbusier reaccionó favorablemente. Lamentablemente la inesperada muerte de Le Corbusier dejó el tema en el aire.

Testimonio de esta iniciativa se detalla en una carta dirigida a Guillermo Jullian, arquitecto chileno que desde 1959 trabajó para Le Corbusier y quien en 1965, tras fallecer el maestro, asumió junto a Joseph Oubrierie la dirección de los proyectos que tenía el atelier en esos momentos para terminarlos. Jullian era el jefe de taller del Atelier. En 1987 Duhart hizo un segundo llamado a llevar el proyecto adelante pero nuevamente sin resultados favorables.

En el diseño y definición del proyecto de la casa Labbé, Duhart tuvo una participación dominante, y es coherente pensar que el diseño de la casa es fiel reflejo de su búsqueda arquitectónica, validada, conscientemente o no, en sus referentes: Alvar Aalto y Le Corbusier, y la adaptación de estos criterios a los suyos y lo que consideraba era lo mejor para llegar a una arquitectura que reflejara las características de su tiempo y lugar: Chile, 1941.

Apenas terminado el proyecto Duhart partió a Harvard, en la época en que Walter Gropius lideraba la Graduate School of Design. La construcción de la casa quedó a cargo de Héctor Valdés, ya que por su ubicación y superficie del proyecto ninguna empresa constructora se interesó por ella. La responsabilidad de llevar su primer encargo profesional a buen término, llevó a Valdés a asumir la construcción de la casa.

Paralelamente, en el proyecto para la casa de Mercedes Vial, desarrollado junto a Mario Pérez de Arce, Duhart siguió desarrollando sus investigaciones sobre el adobe. En este proyecto continuó su búsqueda por una expresión arquitectónica auténtica, íntimamente relacionada con el lugar, su clima y geografía, que refleje además el modo de vida de la gente de campo. En ella, se aprecia una clara separación de las funciones de la casa, reinterpretando elementos formales de la típica casona colonial, como el desarrollo en extensión del programa o las cubiertas a dos aguas de pendiente pronunciada.

“... Paralelamente hice también otro proyecto en adobe, una casa de fundo grande en Requínoa, para la Señora Mercedes Vial de Larraín, con participación de Mario Pérez de Arce. En Estados Unidos seguí con la idea del adobe y tuve oportunidad de intercambiar con la gente de California, donde trabajé hasta mi vuelta a Chile en 1944”¹⁷.

Figura 15 y 16: Emilio Duhart H, Mario Pérez de Arce, Arquitectos, Casa para Mercedes Vial de Larraín. Requínoa 1942. Perspectiva acuarelada de la casa y croquis interior de la sala de estar. Archivo de originales, Centro de documentación Sergio Larraín García Moreno, Universidad Católica de Chile.

Para Emilio Duhart, su proyecto de fin de carrera, Base Industrial y Población Pesquera en San Quintín y la casa Labbé, son el punta pie inicial de un proceso de búsqueda constante que continúa con la casa para Mercedes Larraín Vial en Requínoa, (1948), o la casa para la Familia Echeverría en Zapallar (1953), proyectos todos con el espíritu de fusión con las cualidades de una determinada materialidad, de un paisaje, de una condiciones locales particulares. El punto más álgido en este proceso será la Hostería de Ancud, en la Isla grande de Chiloé de 1960. En 1976, ya radicado en Francia, realiza en esta línea una serie de casas en Ustaritz, País Vasco francés, comenzando por su la suya propia, sigue la casa para Robert Laffitte en 1978, o la casa para Pierre Laffitte dos años más tarde. Un lúcido proceso de búsqueda por la autenticidad, que a través del filtro moderno desea ser innovadora, integrada, y respetuosa a las características del lugar donde se emplaza el proyecto.

La materialidad vernácula ayuda a otorgar carácter a una espacialidad nueva, a una nueva forma de entender el espacio que contiene y cualifica.

Notas

¹ *El V Congreso Panamericano de Montevideo se realizó en Marzo de 1940, el temario y las principales conclusiones fueron las siguientes: Los problemas actuales del crecimiento de las ciudades en americana; La vivienda de la clase media; concursos públicos; Los Auxiliares especialistas; Estudios complementarios de especialización en las escuelas de Arquitectura y la Sistematización de la historia de la arquitectura americana. El Premio obtenido por Duhart, es otorgado en la Exposición de arquitectura americana anexa al congreso. Revista Arquitectura y Construcción n° 11, Diciembre 1947.*

² *Montealegre Klenner, Alberto; Emilio Duhart Arquitecto; Santiago de Chile; ediciones ARQ, 1994.*

³ Taller VII de Investigación, dirigido por Fernando Pérez O., *Casa Labbé: Un Modo de pensar la Arquitectura*, investigación realizadas por Alberto Browne. Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 2005.

⁴ Rosa Labbé, tuvo la oportunidad de vivir en París entre 1924 y 1931. Viajaba constantemente a Europa y tuvo oportunidad de relacionarse con artistas y coleccionistas a través de los cuales conoció las tendencias impuestas por la arquitectura del movimiento moderno en París. Se intuye que estas relaciones influyen en su decisión de tener una segunda vivienda alejada de la ciudad, una casa moderna. *Ibíd.*

⁵ Héctor Valdés PH., *Arquitecto Universidad Católica de Chile, 1943. Veinticinco años de su trayectoria profesional la desarrolla formando parte de la Oficina Bresciani, Valdés, Castillo, y Huidobro, destacada por su importancia en el desarrollo y consolidación de la Arquitectura Moderna en Chile. Premio Nacional de Arquitectura en 1976. Fuente: Testimonio de Héctor Valdés Phillipi. Entrevista inédita realizada por V. E. Santiago de Chile, Junio 2009.*

⁶ Testimonio de Héctor Valdés Phillipi. Entrevista inédita realizada por V. E. Santiago de Chile, Junio 2009.

⁷ En Francia, hay muchos edificios de adobe en localidades rurales que data de los siglos XVIII, XIX y principios del siglo XX, principalmente en la región de Rhône-Alpes: Isère, valles del Saôna y el Ródano-Bresse, Loira, etc.

⁸ El interés de Duhart por el Adobe y su sistema constructivo, proseguirá en Estados Unidos: “[...] Conocí ahí a Vernon de March que es un arquitecto americano que hoy en día no está en el tapete pero que es un hombre muy capaz y que había hecho proyectos en adobe para Some Security Administration FSA y había realizado cosas interesantes”. Fuente: Pérez O., Fernando; Entrevista con Emilio Duhart. Publicación Limitada, Archivo de originales Sergio Larraín GM. Pontificia Universidad Católica.

⁹ Browne, Enrique; *Otra Arquitectura en América Latina*; Editorial Gustavo Gili, México 1988. Capítulo 5 Línea Neovernacular. Pág. 47- 56.

¹⁰ Testimonio de Héctor Valdés PH. Entrevista inédita realizada por Verónica Esparza S. Santiago de Chile, Junio 2009.

¹¹ Matías Errázuriz Ortúzar (Buenos Aires 1866- 1953). Diplomático, miembro de una gran y notable familia chilena de origen vasco. Entre sus familiares cercanos se encuentran cuatro presidentes de Chile, un Arzobispo y reconocido autor y el pintor José Tomás Errázuriz, entre muchos activos miembros de la vida política y cultural de Chile. En 1897 contrajo matrimonio con Josefina de Alvear, también perteneciente a una destacada familia bonaerense cuya fortuna y poder político igualaba al de la familia Errázuriz. La Familia llegó a formar parte de la “elite” cultural argentina. Desde 1906 hasta 1916 Josefina, Matías y sus hijos residieron en Francia debido a misiones diplomáticas asignadas a Errázuriz en Europa.

¹² Para conocer más detalles sobre la gestación del proyecto ver: Vásquez Zaldívar, Claudio; *La casa Errázuriz de Le Corbusier, cronología del proyecto*, artículo publicado por revista ARQ nº 49, Santiago de Chile, diciembre 2001.

¹³ Extractos del texto de la investigación realizada por Crasemann Collins, Christiane; *La Casa Errazuriz de Le Corbusier. Encuentro entre dos culturas ficticias*; Ediciones de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Serie Documentos de Extensión nº5, Santiago de Chile, Noviembre de 1988. Publicado originalmente como Le

Corbusier's Maison Errázuriz; The Harvard Architectural Review, 1987. Volumen VI /Patronage Rizzoli international Publications. Inc. New York.

¹⁴ *Revista ARS, CEDLA Centro de estudios de la arquitectura, Santiago de Chile, 1977 – 1988. Editor. Humberto Eliash D. Pérez O., Fernando; Le Corbusier 1929, Contacto en Sudamérica; ARS nº 8-9, Santiago de Chile, Septiembre 1987.*

¹⁵ *Carta enviada por Le Corbuiser a Matías Errázuriz, traducción por Ricardo Cruz. En: Crasemann Collins, Christiane; La Casa Errazuriz de Le Corbusier. Encuentro entre dos culturas ficticias; Ediciones de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Serie Documentos de Extensión nº5, Santiago de Chile, Noviembre de 1988*

¹⁶ *Frampton, Kenneth; Historia Crítica de la arquitectura Moderna; editorial Gustavo Gili S.A.; sexta edición ampliada. Barcelona 1993.*

¹⁷ *Este texto constituye una síntesis elaborada por Fernando Pérez Oyarzún, acerca de los aspectos más fundamentales y pertinentes de las relaciones de Emilio Duhart y la escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. El Material proviene de una extensa entrevista inédita realizada, en varias sesiones por Fernando Pérez y Pilar Urrejola a Emilio Duhart entre el 7 de Diciembre de 1993 y el 12 de enero de 1994. Fuente: Gentileza del Archivo personal de Héctor Valdés Phillips. Santiago de Chile, Mayo – Junio 2009.*

Bibliografía

- Browne, Alberto. "Casa Labbé: Un Modo de pensar la Arquitectura". Taller VII de Investigación, dirigido por Fernando Pérez O. Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 2005.
- Crasemann Collins, Christiane;" La Casa Errázuriz de Le Corbusier. Encuentro entre dos culturas ficticias"; Ediciones de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Serie Documentos de Extensión nº5, Santiago de Chile, Noviembre de 1988.
- Montealegre, Alberto;" Emilio Duhart Arquitecto"; Santiago de Chile; ediciones ARQ, 1994.
- Revista Arquitectura y Construcción nº7, Octubre de 1946. Fotografías de Guillermo Castro, pág. 47 a 52.
- Pérez Oyarzún, Fernando, " Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro"; Santiago de Chile, Ediciones ARQ, 2006.
- Valdés Phillipi, Héctor. Entrevista inédita realizada por V. E. Santiago de Chile, Junio 2009.